

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASH JARAYONIDA XALQ MAQOLLARINING TUTGAN O‘RNI

Jumayeva Maxbuba Soatmurod qizi

Termiz davlat Pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Email: jumayevamahbuba@gmail.com

Annotatsiya. *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini har tomonlama barkamol, komil inson qilib voyaga yetkazishda, tarbiyalashda ularni mehnatga, ilm olishga, yaxshilikka, yaxshilik qilishga o‘rgatishda xalq maqollarining o‘rni, ahamiyati haqida so‘z boradi. Kattalarga hurmat, kichiklarni izzat qilish, odob-axloqqa o‘rgatish, ona vatanga mehr-muhabbat uyg‘otishda, uning har bir qarich yerini asrab-avaylash kabi insonparvar hislatlarni shakllantirish xalq og‘zaki ijodining muhim janri hisoblangan maqollardan foydalanish haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *Ta‘lim –tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, janr, maqol, odob-axloq, insonparvarlik, sinf, tartib intizom, yaxshilik, barkamol shaxs.*

THE ROLE OF FOLK PROVERBS IN THE PROCESS OF EDUCATION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. *It talks about the role and importance of folk proverbs in raising elementary school students to become mature and perfect people in all aspect, teaching them to work, learn, be kind, and do good. It is about the use of proverbs, which are considered an important genre of folk art, to create humane feelings, such as respecting elders, honoring children, teaching manners, instilling love for the motherland, preserving every corner of it.*

Keywords: *Education, folklore, genre, proverb, manners, humanity, class, order discipline, goodness, perfect person.*

KIRISH

Qadim zamonlardan buyon xalq orasida og‘izdan og‘izga o‘tib, sayqallanib, hayot tajribalarida o‘z tasdig‘ini topgan xalq og‘zaki ijodining o‘rni va ahamiyati yosh avlodni tarbiyalash jarayonida juda muhimdir.

Xalq og‘zaki ijodining bir qismi bo‘lmish maqollar asrlar davomida misqollab to‘plangan, qanchadan –qancha sinovlardan o‘tgan, insonlarga hamisha madad bo‘lib kelgan, doimo yaxshilik, ezgulik tomon yetaklovchi nurli mashaldir.

O'tmishda yaratilib va ishlatilib kelinayotgan eng yaxshi maqollar xalq donishmandlarining namunasi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda birlamchi vosita vazifasini bajarib kelmoqda, hozirgi texnologiyalar zamonida ham juda katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Bunday maqollar va hikmatli so'zlar har bir xalqning ma'naviy boyligining qimmatbaho xazinasini tashkil etadi.

METADOLOGIYA

Maqol-arabcha so'zdan olingan bo'lib, "so'z", "otalar so'zi" degan ma'nolarni anglatadi. Maqollar— xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrasiz, grammatik va mantiqiy tugallangan ma'noli, hikmatli ibora, chuqur mazmunli, muayyan aniq shaklga ega bo'ladi. Maqollarda avlod-ajdodlarning hayotiy tajribalari, kuzatishlari, natijalari, haqiqatdan tan olish kerak bo'lgan o'git va nasihatlari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va soda poetik shaklga kelgan. Ammo, shakli jihatdan kichik bo'lsada, ma'no jihatdan katta tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Maqollar ba'zan matal, zarbulmasal, naql, hikmat, hikmatli so'z, tanbeh, mashoyixlar so'zi, hikmatli maqol, donishmandlar so'zi, otalar so'zi kabi nomlar bilan ham yuritiladi. Maqollarning ijtimoiy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyati juda, hattoki, g'oyat katta. Matalda narsa tasviri, uning karakteristikasi beriladi, maqolda esa to'la tugallangan fikr-xulosa ifodalanadi.

Maqollar mavzu jihatdan nihoyatda boy va xilma-xil. Vatan, mehnat, ilm-hunar, kitob haqida, do'stlik, ahillik, donolik, yaxshilik, ezgulik, orzu-havas, maqsad, to'g'rilik, hushyorlik, til va nutq madaniyati, sevgi va muhabbat kabi mavzularda, shuningdek, salbiy hislatlar xususida rang-barang maqollar yaratilgan. Maqol uchun mazmun va shaklning dialektik birligi, ko'p hollarda qofiyadoshlik, ba'zan ko'p ma'nolilik, majoziy ma'nolarga boylilik kabi xususiyatlar harakterlidir. Maqollarda antiteza hodisasi ko'p uchraydi ("Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l" va boshqalar).

Turkiy xalqlarning maqollaridan namunalar dastlab Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan. Bu maqollarning bir qanchasi hozir ham o'zbek xalqi orasida turli variantlarda ishlatiladi. Masalan, Koshg'ariy asarida "Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin", ya'ni "Odam olasi ichida, mol olasi tashida" kabi. Biz bu maqollarni hayotda juda ko'p ishlatamiz, to'g'rimi?!

Maqolga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini oshirish va badiiy til ravonligini ta'minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so'z san'atkorlarining diqqat markazida bo'lgan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Rabg'uziy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Bobur, Abulg'azi Bahodirxon, Munis, Ogahiy,

Nodira, Muqimiy, Furqat, Avaz, Hamza, Sadridin Ayniy, Fitrat, Cho'lon, Abdulla Qodiriy, Oybek, G'afur G'ulom va boshqa o'nlab ijodkorlarning asarlari sinchiklab o'rganilsa, ularning tarkibida qanchadan qancha maqollar ba'zan aynan, ba'zan o'zgargan holda mavjudligiga ishonch hosil qilamiz. Bu idodkorlar xalqqa tushinilishi oson bo'lsin deb xalq ijodidan samarali foydalanganlar, xalq maqollarining tarbiyaviy jihatini ochib berganlar. Yozuvchi M.Gorkiy ham maqollarga yuksak baho berib: "Eng ulug' donolik so'zning soddaligidadir. Maqollar va qo'shiqlar har vaqt qisqa bo'ladi. Ularda butun-butun kitoblar mazmuniga teng keladigan fikr va sezgilar mavjud bo'ladi" deb aytib o'tgan.

MUHOKAMA VA NATIJA

Maqollarning tarbiyaviy ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kun yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda, ularni kamol toptirishda, ma'naviy jihatdan yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi. Endi 1-sinfga qabul qilingan o'quvchilarni boshidan, ilk kunlaridanoq maqollar yordamida tarbiyalab borish kelajak uchun mustahkam poydevor qurishlariga zamin yaratadi. Bu orqali ularda ona vatanga muhabbat, do'stlik, sadoqat, mehnatsevarlik, mardlik, odillik, ilm olishga intilish, hunar o'rganish, halollik, yaxshilik, omonatga xiyonat qilmaslik, tozalik va ozodalik, ne'matlarning qadriga yetish, kattaga hurmatda bo'lish, kichiklarni esa izzat qilish, mehnatkashlik kabi insoniy hislatlar shakllanib boradi. Masalan, 1-sinfning Alifbe kitobida "Mehnat - mehnatning tagi rohat" maqoli keltirilgan. Tuzilishidan oddiy, aytilishidan oson ko'rinsada zamirida olam-olam ma'no bor. Har qanday hayrli ish, chiroyli hayot, yaxshi turmush, jamiki orzu, maqsadlarga mehnat orqali erishiladi. Umumman birgina 1-sinf o'quvchilari hayotini olib qaraydigan bo'lsak, ular uchun bu davr qiyin va murakkab kechadi. Sababi o'yin faoliyatidan uzilmagan bolalarga maktab hayoti, o'qish faoliyati ancha qiyin. Bunday paytda o'qituvchidan katta mahorat talab qilinadi va bu maqolning mazmunini tushuntirish, singdirish orqali o'quvchilarni sabr-qanoatga, mehnatga o'rgatish, kun kelib mehnatining natijasini ko'rishlariga ishonitirish va amalyotda ko'rsatish orqali tarbiyalab borilsa yaxshi samaraga erishish mumkin. Xususan, ular o'z vaqtida darslarini tayyorlashlari, Alifbe kitoblarini o'qishlari ham aslida mehnat va bu mehnati uchun ustozidan bahosini olish jarayoni esa mukofot, ya'ni mehnatining rohati desak mubolag'a bo'lmaydi. "Mehnatdan kelar boylik, turmush bo'lar chiroylik" - bu maqol ham mehnatning qanchalik muhimligini, yashash uchun, inson uchun qanchalik zarurligini chiroyli, soddalik bilan ifodalab bergan. "Harakat-harakatda barakat" maqolini yuqoridagi maqolning mantiqiy davomi desak ham bo'ladi. Biror bir maqsadimizga erishish uchun harakat qilsak, mehnat qilsak shu harakatimiz, mehnatimizga yarasha mukofotini, barakasini olamiz, rohatini ko'ramiz.

“Oltin olma ,duo ol” maqoli zamirida bir nechta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan ma’nolar mujassamlashgan. Keksalarni, ota-onani hurmat qilish ,ularning beminnat xizmatini qilib duosini olish, nafaqat yaqinning, balki yod insonga ham yaxshilik qo‘lini cho‘zib yordam berish, haq berganda olmasdan duosini olish nazarda tutilgan. Chunki ota-onaning, keksalarning, muhtojlarning duosi ijobat bo‘ladi, yomonliklardan asrab, yaxshiliklarga yetkazadi. Bu maqolning davomi sifatida xalqimizda yana shunday maqol bor: “Duo bilan el ko‘karar, yomg‘ir bilan yer ko‘karar”. Bu maqolda yuqoridagi maqolning manosi kengroq ochib berilgan. Duo olgan elning unib-o‘sishi, orzulariga yetishini bahor faslida yomg‘irdan keyin ko‘m-ko‘k maysalar unib chiqishiga qiyosan chiroyli o‘xshatish qilingan va bu o‘quvchi uchun ham maqolning mazmunini tushunishini osonlashtirgan. Bu maqollar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini haqiqiy insonparvar bo‘lib yetishishlariga turtki bo‘ladi, biror orzu-maqсадga erishish uchun faqat mehnat qilish emas, balki boshqalarga yordam berib ularning duosini olish kerakligini ham ko‘rsatadi. Bu maqollar orqali o‘quvchilar ham mehnat qilishga, ham yaxshilik qilishga o‘rganib borishadi.

Yosh avlodni hozirgi zamon talablariga mos, raqobatbardosh qilib tarbiya topishida, vatanning, xalqning haqiqiy tayanchi, suyanchi bo‘lib voyaga yetishida ular egallayotgan ilmning o‘rni muhimdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ilm olishga qiziqtirish, shu ruhda tarbiyalashda bilim to‘g‘risidagi maqollardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. Jumladan, “Ilmli bola elga manzur” maqoli zamirida ilmli bolani, bilimi bor insonni hamma hurmat qiladi, butun xalq uni sevadi, hammaga kerak bo‘ladi. Chunki bilimi bor inson shu bilimi bilan biror kishiga yordam berishi, mushkulini oson qilishi, xalqni yaxshilik tomon yetaklashi mumkin. Mushkul vaziyatlarga aql-u idroki bilan yechim topa oladi, ma’naviyati mustahkam bo‘ladi. Ilmli inson hech qachon xor bo‘lmaydi. “Bilagi zo‘r birni yiqar, bilimi zo‘r mingni”. Bu maqolning asosida ham katta ma’no bor. Jismoniy yetuklik bilan ,kuch bilan bir yoki ikki kishini yengish mumkin, ammo aql-idrok, bilim bilan minglab ,millionlab kishilarni mag‘lub qilish mumkin. Tarixga nazar tashlar ekanmiz ko‘plab shohlar, sarkardalar, vazirlar yurtidan uzoqda yashashga majbur bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin. Ularda qancha boylik, davlat bo‘lishiga qaramay baxtni his qilmaganliklarini eshitamiz yoki kitoblarda o‘qib qolamiz. Shunday paytda quyidagi maqol xayolimizga keladi, bunday holatni tushuntirish uchun boshqa so‘zga zarurat qolmaydi. “Yeridan ayrilgan yetti yil yig‘lar, Elidan ayrilgan o‘lguncha yig‘lar”. Yuqoridagi so‘zlar zamirida inson dunyoga kelibdiki, ilk bor kindik qoni to‘kilgan joy vatani hisoblanadi. Odam har qanday ayriliqqa chidasa ham yurt ayrilig‘iga chiday olmaydi. Buning yaqqol dalili sifatida buyuk ajdodimiz shoh

va shoir Zahridin Muhammad Bobur hayot yo‘llarini bir yodga olaylik. U butun umr yo‘llarini musurmonchilikda, yurtidan olisda vatan sog‘inchi bilan yashagan.

Tole yo‘qki jonimg‘a balolig‘ bo‘ldi,

Har ishniki ayladim, xatolig‘ bo‘ldi.

O‘z yerni qo‘yib, Hind sori yuzlandim,

Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig‘ bo‘ldi.

Bu misralar Bobur o‘zining ichki kechinmalarini, his tuyg‘ularini yoritib bergan. Bu kabi ona diyorini qo‘msash, yurt sog‘inchi mavzusidagi maqollarni o‘zbek xalq og‘zaki ijodida ko‘plab uchratish mumkin. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga Ona vatan, vatan tuprog‘ining nechog‘lik muqaddas ,aziz va mo‘tabar ekanligini tushuntirishda, qalban ,ruhan tug‘ilib o‘sgan makonning issiq taftini singdirib, ularni haqiqiy vatanning tayanchi, kelajagi sifatida voyaga yetkazishda bu kabi maqollar biz uchun yordam yordam beradi.

“Odam bo‘lish- oson, Odamiy bo‘lish- qiyin”. Bu maqol ma‘nosiga e‘tibor bersak, odamiyli insonning ko‘rki libosdir. Barchamiz odam bo‘lishimiz mumkin, lekin hammamizda ham odamiylik tuyg‘usi bo‘lavermaydi. Alisher Navoiy bobomiz “Odami ersang, demagil odami, Onikim, yo‘q xalq g‘amidan g‘ami” misralarini keltirganlari bejiz emas. Xalq g‘ami bilan yashagan insondagina odamiylik bo‘ladi. Faqat o‘z manfaatini o‘ylaydigan, odam bo‘lib odamiy bo‘lmagan, xalq g‘amini o‘ylamagan inson, inson bo‘la olmaydi. Yosh avlodni haqiqiy inson bo‘lib ulg‘ayishida, ularda odamiylik fazilati paydo bo‘lishida kichikligida beriladigan ta‘lim va tarbiya dasturil amal bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Respublikamizning siyosiy, iqtisodiy, ma‘naviy yo‘nalishlarini rivojlantirishda xalq ta‘limi tizimini takomillashtirish, ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi ish -faoliyatini yuqori darajaga ko‘tarish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, kelajagimizning taqdiri hozirgi kunda boshlang‘ich ta‘lim bosqichida ilm olayotgan o‘quvchilarning tarbiyasiga bog‘liqdir. Tarbiyada xalqning milliy va ma‘naviy qadriyatlariga suyanish, xalq og‘zaki ijod namunalari, xususan maqollardan foydalanish , ular orqali 1-4-sinf o‘quvchilarida milliy qadriyatlarni shakllantirish o‘ta dolzarb masalalardan biridir. Chunki bugungi kunda mafkuraviy poligonlarda yoshlar ongi va qalbi uchun kurash keskinlashgan bir paytda o‘quvchilarni iloji boricha, maktab yoshidanoq Ona vatanni sevishga, uni asrab avaylashga , insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishga o‘rgatish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Matchonov S. va b. O‘qish. 4- sinf uchun darslik: - T.: „O‘qituvchi» 2017
2. Mirzayev T., Musaqulov A. «O‘zbek xalq maqollari» - T.: 2005.
3. Rabbonayeva D. PIRLS tadqiqotlari uchun topshiriqlar to‘plami. O‘quvslubiy qo‘llanma. Samarqand XTXQTMOHM. -2019.
4. Safarova R va b. Alifbe darsligi. - T.: O‘qituvchi, 2019.
5. Расулова, Р. Б. (2020). Она тили фанини ўқитишда иқтидорли ўқувчиларни аниқлаш ва уларнинг нутқ маданиятларини оширишда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш. Ta'lim, fan va innovatsiya, 1(2), 37-40.
6. Усербай, Б. (9102). Мустақил таълим - талаба билимининг асоси. Туркийхалқлар фольклори, адабиётшунос ҳамда тилшуносликнинг аҳамиятли масалалари: Халқаро конференция, 1(1), 105-108.
7. Қучқоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Жавдат ва унинг Самарқанд адабий ҳаётидатутган ўрни. ИНТЕРНАУКА, 13(142), 89-90.
8. Қучқоров, Ҳ. Ҳ. (2020). Личность в системе человеческих общение и педагогических взаимоотношений. Innovative achievements in science, 439-441.
9. Baykabilov, U. A. (2020). Ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bosqichlari. Science and Education, 1(Special Issue 2), 51-56.
10. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida ijodkor tarjimaholini o‘rgatish xususida. Science and Education, 1(Special Issue 2).
11. Jumaniyozov, S. A. (2020). Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ona tili fanini o‘qitishda ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Science and Education, 1(Special Issue 2).
12. Ҳасанзода, Қ. Ҳ. (2020). Жавдат ижодида панд-ахлоқ мавзуси ва унинг ёш авлод тарбиясидаги ўрни. Science and Education, 1(2).
13. Байзаков, Ж. А. (2019). Түкі халықтарды дастандарындағы ұлттықерекшеліктер. Филология хэм оны оқытыў тараўларындағы фундаменталь хэминновациялық изертлеўлер, 35-37.
14. Байзаков, Ж. А. (2019). Тарихи дастандарда түлға концепциясы. II Yunusov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education, 250-253.
15. Shaykhislamov, N. Z., & Makhmudov, K. S. (2020). Linguistics and Its Modern Types. Academic Research in Educational Sciences, 1(1), 358-361.
16. Shayxislamov, N. Z. (2020). Lingvokulturologiyaning fanlar sistemasidagi maqomi va uning etnolingvistika, sotsiolingvistika va etnopsixolingvistika bilan bog‘liqligi. Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 221-231.

17. Shofqorov, A. M., & Shayxislamov, N. (2020). Ona tili ta'limda lingivistik mashqlarning o'rni. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
18. Шайхисламов, Н. (2020). Изучение языка в социолингвистике и культура речи. *Экономика и социум*, 10(77).
19. Махмудов, Қ. Ш., Санакулов, З. И., Шайхисламов, Н. З., & Қаршиева, Д. Э. (2020). Педагогик таълимда "Кластер". *Science and Education*, 1(7), 587-593.
20. "Science and Education" Scientific Journal November 2020 / Volume 1 Special Issue 3 www.openscience.uz 25
21. Bayzakov, J. A. (2020). Pedagogik texnologiyalardan foydalanib ta'limberishda o'qituvchiga qo'yilgan talablar. *Science and Education*, 1(7), 208-214.
22. Saidov, O'. R. (2020). Ona tilidan dars mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi. *Science and Education*, 1(7), 342-355.
23. Носирова, Т. (2019). Таълими эҳодиёти адибони маорифпарвар вадаврай бедории миллий дар мактабҳои таълими ҳамагонӣ. *Адабий алоқалар вамаданиятларнинг ўзаро таъсири*, 271-273.
24. Носирова, Т. (2019). Миллий кадриятлар ва таълим-тарбия жараёни. *Барқарор ривожланишда узлуксиз таълим: муаммо ва ечимлар*, 327-329.
25. Носирова, Т. Х. (2020). Воспитание как метод педагогической деятельности. *Innovative Achievements in Science*, 436-438.
26. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida interfaol metodlardanfoydalanish samarasi. *Science and Education*, 1(5).
27. Jumaniyozov, S. A. (2020). Abdulla Qahhor hikoyalarini o'rganishdainingnovatsion metodlar. *Science and Education*, 1(5).
28. Matkasimova, D. B. K., & Makhmudov, K. S. U. (2020). Importance of Interactive Methods in the English Language Grammar Teaching. *Science and Education*, 1(Special Issue 2).
29. Шайхисламов, Н. (2020). Студенттердің ана тілі мен әдебиеті пәнінменгерудің педагогикалық негіздері. *Образование и наука в XXI веке*, 1(6), 421-426.
30. Шайхисламов, Н. (2020). Социолингвистические аспекты и стилистика языка. *Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanishi*, 796-799.
31. Makhmudov, K. (2020). Innovative Cluster of Pedagogical Education: Common Goals and Specific Interests. *Academic Research in Educational Sciences*, 32. WWW.ziyonet
32. WWW.ziyonet